

Fragebogen „Distance Learning an steirischen Mittelschulen“

In diesem Fragebogen geht es um Ihre Erfahrungen zum Distance Learning, die Ihre Schule während der COVID-19-Krise gesammelt hat. Das Ziel der Studie ist es, neue Erkenntnisse im Bereich der technisch-organisatorischen Umsetzung zu erlangen, um herauszufinden, wie die Realisierung von Distance Learning während der pandemiebedingten Schulschließungen an steirischen Mittelschulen gemanagt wurde.

Die Daten werden anonym erfasst und ausschließlich für Forschungszwecke im Rahmen der Master-Thesis zum Thema „Distance Learning an steirischen Mittelschulen“ ausgewertet. Es besteht keinerlei Möglichkeit auf einzelne Schulen Rückschlüsse zu ziehen.

Beantworten Sie die Fragen bitte möglichst spontan. Die Befragung dauert ca. 20 Minuten.

Diese Umfrage enthält 57 Fragen.

1. Die Schulschließung und das Distance Learning stellten für die Schule eine starke organisatorische Belastung dar.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

2. Die Schule fühlte sich von der Bildungsdirektion gut über die organisatorische und technische Gestaltung des Distance Learnings und die im Rahmen der Schulorganisation entstanden Aufgaben informiert.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

3. Die Informationen über das Vorgehen bei der Schulschließung waren zeitgerecht und ausreichend.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

4. Die Informationen über das Vorgehen bei der Wiedereröffnung der Schulen waren zeitgerecht und ausreichend.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

5. Im Schulprogramm/Medienkonzept ist der Einsatz digitaler Medien verankert.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- nicht oder randständig im Schulprogramm
- zentral im Schulprogramm und wird teilweise angewendet
- zentral im Schulprogramm und findet breite Anwendung
- keine Antwort

6. Die Schule hat bereits vor der Schulschließung mehrmals wöchentlich digitale Technologien im Unterricht eingesetzt.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

7. Die Schule hat bereits vor der Schulschließung mehrmals wöchentlich Online-Lernaktivitäten (Lern- und Kommunikationsplattformen) durchgeführt.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu

- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

8. Die Schule hat in den letzten zehn Jahren min. 25 000€ in digitale Geräte investiert, um einen moderneren und digitalen Unterricht zu ermöglichen.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

9. Die Schule hatte bereits vor der Schulschließung ein Konzept, das die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernangeboten für die Zeit einer Schulschließung sicherstellt.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

10. Beschreiben Sie dieses Konzept bitte kurz.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '9 [f9a]' (Die Schule hatte bereits vor der Schulschließung ein Konzept, das die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernangeboten für die Zeit einer Schulschließung sicherstellt.)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

11. Die Schule verfügte während des Distance Learnings über ein Gesamtkonzept, das die Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit Lernangeboten für die Zeit der Schulschließung und die besondere Situation der Beschulung regelte.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- An der Schule gab es ein Gesamtkonzept.
- Es gab kein Gesamtkonzept, aber die Lehrkräfte haben sich abgesprochen und koordiniert.
- Jede Lehrkraft plante weitgehend für sich.
- keine Antwort

12. Wie informierte die Direktion das Kollegium über neue Informationen und Anweisungen? Wie fand die Kommunikation zwischen dem Kollegium und der Direktion statt?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- E-Mail
- Videokonferenzen (MS Teams, Zoom etc.)
- Online Lern- und Arbeitsplattformen (Moodle, SharePoint, MS Teams etc.)
- Messenger-Dienste
- Telefon
- Sonstiges:

13. Wie häufig erfolgte eine Informationsvermittlung an das Kollegium?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- regelmäßig
- mehrmals in der Woche
- einmal in der Woche
- alle zwei Wochen
- seltener
- nie
- keine Antwort

14. Während des Distance Learnings legte die Schule großen Wert auf gegenseitige Unterstützung im Kollegium.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

15. Die Schule ordnete dem Kollegium an, gemeinsam Unterlagen für den digitalen Unterricht zu erstellen.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu

- keine Antwort

16. Das Kollegium war für den Einsatz digitaler Medien kompetent (Angabe in Prozent).

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

17. Das Kollegium war für den Einsatz digitaler Medien engagiert.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

18. Wie häufig wurde die Absprache und Abstimmung der Lehrinhalte im Fach-Team angeordnet?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- regelmäßig
- mehrmals in der Woche
- einmal in der Woche
- alle zwei Wochen
- seltener
- nie
- keine Antwort

19. Die Schule ordnete die Vermittlung von neuem Unterrichtsstoff an.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

20. Die Schule ordnete an, Realienfächer während dieser Zeit zu unterrichten.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

21. Welche Kommunikationswege wurden angeordnet, um Schülerinnen und Schüler zu kontaktieren und über Neuigkeiten zu informieren?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- E-Mail
- schuleigene Website
- webbasierte Foren
- Telefon
- Online Lern- und Arbeitsplattformen (Eduvidual, Google Classroom, MS Teams etc.)
- Videokonferenzen (Zoom, MS Teams etc.)
- Messenger-Dienste (WhatsApp etc.)
- Social Media Kanäle (Facebook, Instagram etc.)
- Sonstiges:

22. Schülerinnen und Schüler erhielten Lern- und Unterrichtsaufgaben sowie Arbeitsaufträge via

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Papier-Ausdruck (Post)
- E-Mail
- Arbeitshefte/Bücher
- Material (Download) - Schulwebsite
- Material (Download) – Cloud-Dienste z.B. OneDrive
- Messenger-Dienste (WhatsApp etc.)
- Videokonferenzen (Zoom, MS Teams etc.)
- Online Lern- und Arbeitsplattformen (Eduvidual, MS Teams, Google Classroom etc.)
- Die Schulleitung hatte während des Distance Learnings keinen Einblick in die Nutzung digitaler Medien.
- Es gab kein allgemeines System an der Schule.
- Sonstiges:

23. Digital verschickte Lern- und Unterrichtsaufgaben sowie Arbeitsaufträge wurden von der Schule bei Bedarf ausgedruckt zur Verfügung gestellt.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu

- keine Antwort

24. Welche Online Lern- und Arbeitsplattformen wurden für den Einsatz von der Direktion angeordnet?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Es wurden keine Online Lern- und Arbeitsplattformen eingesetzt.
- Eduvidual
- MS Teams
- Edmodo
- SchoolFox
- Sonstiges:

25. Die Direktion bestand darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern digitale Präsenzzeiten für digitalen Live-Unterricht (Videokonferenzen) vereinbaren.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

26. Die Umsetzung des digitalen Live-Unterrichts wurde mehrmals wöchentlich kontrolliert.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '25 [f24a]' (Die Direktion bestand darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern digitale Präsenzzeiten für digitalen Live-Unterricht (Videokonferenzen) vereinbaren.)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

27. Welches zentrale Tool wurde dafür eingesetzt und angeordnet?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '25 [f24a]' (Die Direktion bestand darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern digitale Präsenzzeiten für digitalen Live-Unterricht (Videokonferenzen) vereinbaren.)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- MS Teams
- Zoom
- SchoolFox
- WebEx
- Sonstiges
- keine Antwort

28. In welchem Umfang wurde digitaler Live-Unterricht (Videokonferenzen) pro Klasse/Gruppe angeordnet?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '25 [f24a]' (Die Direktion bestand darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern digitale Präsenzzeiten für digitalen Live-Unterricht (Videokonferenzen) vereinbaren.)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- nie
- alle zwei Wochen
- einmal wöchentlich
- zwei bis drei Stunden pro Woche
- täglich
- keine Antwort

29. Klassenvorstände mussten mindestens einmal wöchentlich ein Meeting mit allen Schülerinnen und Schülern der Klasse führen, um sich über das Wohlbefinden und die aktuelle Situation auszutauschen.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '25 [f24a]' (Die Direktion bestand darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern digitale Präsenzzeiten für digitalen Live-Unterricht (Videokonferenzen) vereinbaren.)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

30. Die Schule ordnete digitale Präsenzzeiten für individuelle Fragen zum Lerninhalt an.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '25 [f24a]' (Die Direktion bestand darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern digitale Präsenzzeiten für digitalen Live-Unterricht (Videokonferenzen) vereinbaren.)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

31. Wie wurde die Aufgabenverteilung angeordnet?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Wochenpläne
- Tagespläne
- Wochen- und Tagespläne
- Stundenpläne
- Wochen- und Stundenpläne
- unsystematisch
- keine Antwort

32. Wie häufig mussten Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen auf Aufgabenstellungen und Hausübungen geben?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- immer
- oft
- gelegentlich
- selten
- nie
- keine Antwort

33. Rückmeldungen wurden ... übermittelt.

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- per E-Mail
- per Videokonferenz
- per Messenger
- über eine Lernplattform
- als Brief
- per MS Teams
- individuell
- Sonstiges:

34. Während des Distance Learnings fanden innerschulische Online-Fortbildungen zu den von der Schulleitung angeordneten Tools statt, um den Kolleginnen und Kollegen einen erleichterten Einsatz zu ermöglichen.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

35. Beschreiben Sie bitte kurz, wie Lehrpersonen Kompetenzen im Bereich der Anwendung des jeweiligen Tools erworben haben.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

36. Eltern und Erziehungsberechtigte wurden informiert über ...

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- WhatsApp
- Brief, Papier-Austausch-Systeme
- E-Mail
- MS Teams
- SchoolFox
- Sonstiges:

37. Eltern und Erziehungsberechtigte wurden ... kontaktiert und über Neuigkeiten informiert.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- nie
- alle zwei Wochen
- wöchentlich
- mehrmals wöchentlich
- täglich
- keine Antwort

38. In welchem Ausmaß fand ein fachlicher Diskurs im Kollegium und eine schulinterne Kooperation zur Entwicklung einer Strategie für Schule und Unterricht in Bezug auf digitale Medien während der COVID-19-Krise statt?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- regelmäßig
- mehrmals in der Woche
- einmal in der Woche
- alle zwei Wochen
- seltener
- nie
- keine Antwort

39. Während des Distance Learnings hat eine Verankerung von Kooperationen in Bezug auf digitale Medien mit Externen stattgefunden.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

40. Wie viele Personen waren an der Administration und an dem Funktionieren des von der Schule gewählten Tools beteiligt?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

41. Fehlende Wartungen und administrationsbedingte Fehler der Schule führten zu Problemen bei der Durchführung der Lehr- und Lernprozesse.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

42. Unserer Schule fiel es leicht, Lernprozesse mit digitalen Medien während der COVID-19-Krise zu gestalten.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

43. Die plötzliche Schulschließung stellte unsere Schule bezüglich digitaler Lehr- und Lernformate vor große Herausforderungen.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

44. Die Schule hat den Schülerinnen und Schülern Geräte wie Computer, Laptops oder Tablets verliehen.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

45. Wie viele Geräte wurden ungefähr verliehen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '44 [f38a]' (Die Schule hat den Schülerinnen und Schülern Geräte wie Computer, Laptops oder Tablets verliehen.)

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

46. Die Schule hat sozialschwachen Schülerinnen und Schülern Geräte wie Computer, Laptops oder Tablets geschenkt.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

47. Wie viele Geräte wurden verschenkt?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '46 [f39a]' (Die Schule hat sozialschwachen Schülerinnen und Schülern Geräte wie Computer, Laptops oder Tablets geschenkt.)

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

48. Die Schule hat sich bei sozialschwachen Schülerinnen und Schülern um einen Internetzugang gekümmert.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft zu
- keine Antwort

49. Beschreiben Sie bitte kurz, wie der Internetzugang bzw. Geräte finanziert wurde.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'trifft zu' bei Frage '48 [f40a]' (Die Schule hat sich bei sozialschwachen Schülerinnen und Schülern um einen Internetzugang gekümmert.)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

50. Das Distance Learning funktionierte an unserer Schule sehr gut.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

51. In Zukunft werden digitale Medien an unserer Schule eine sehr bedeutende Rolle spielen und viel häufiger im Unterricht eingesetzt als bisher.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

52. In diesem Schuljahr (2020/21) wird die Schule/die Gemeinde mehr Geld als in den letzten Jahren in digitale Medien und Geräte investieren.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft nicht zu
- trifft eher nicht zu
- trifft eher zu
- trifft zu
- keine Antwort

53. Beschreiben Sie bitte kurz, was das größte Hindernis/die größte Herausforderung bei der Umstellung auf das Distance Learning in Bezug auf die Organisation und Umsetzung für die Schule darstellte.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

54. Beschreiben Sie bitte kurz, welche positiven Erfahrungen die Schule während des Distance Learnings sammeln konnte.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

55. Beschreiben Sie bitte kurz, welche konkreten Tools und Internetseiten Ihre Schule anderen Schulen empfiehlt.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

56. Beschreiben Sie bitte kurz, welche Wünsche und Anliegen die Schule in Bezug auf Digitalisierung an die Regierung/ an das Bildungsministerium hat.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

57. Falls Sie noch etwas ergänzen oder anmerken möchten, finden Sie hier Platz dazu.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um Ihre Erfahrungen zu teilen. Sie haben damit einen wertvollen Beitrag zur Studie geleistet!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!